

TALABALARDA O’QUV-BILISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA VUJUDGA KELADIGAN MUAMMOLAR

Madinaxon Muxammadjonova

Andijon davlat universiteti tayanch-doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767618>

Annotatsiya: *Ta’limda talabalarning passivligi va mustaqil fikrlashning sustligi asosiy muammo bo’lib qolmoqda. An’anaviy metodlar zamonaviy tibbiyot talablarini dunyoqarashi hozirgi zamon texnologik jarayonlariga mos emasligi tufayli interfaol texnologiyalarni joriy etish zarur. Interfaol yondashuv o’quv jarayonini faollashtirib, talabalarning tahliliy fikrlashi va o’quv-bilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Bu esa zamonaviy shifokor uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.*

Kalit so’zlar: *interfaol ta’lim, tibbiy ta’lim muammolari, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil, raqamli ta’lim muhiti, klinik kompetensiya, pedagogik innovatsiyalar.*

Abstract. *One of the key issues in medical education today is students’ lack of active engagement and limited capacity for independent and critical thinking. Traditional teaching approaches no longer correspond to the rapid technological developments and modern medical requirements. Therefore, the adoption of interactive technologies has become a necessity. Interactive methods stimulate active learning, strengthen students’ analytical and cognitive skills, and support the formation of learning-cognitive competencies. Ultimately, this approach helps cultivate the essential professional abilities expected from a modern healthcare practitioner.*

Key words: *interactive learning, medical education challenges, critical thinking, independent learning, digital learning environment, clinical competency, pedagogical innovations.*

Hozirgi davrda tibbiy ta’lim tizimi keng ko’lamli o’zgarish jarayonini boshdan kechirmoqda. Ushbu jarayonning asosiy omili — pedagogik metodikalarni zamonaviy kasbiy tayyorgarlik talablariga mos ravishda qayta ko’rib chiqish va takomillashtirish zaruratidir. Tibbiy ta’lim mazmunini mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda modernizatsiya qilish, kompetensiyaga yo’naltirilgan innovatsion ta’lim muhitini yaratish, shuningdek, integrativ o’qitish metodlari va ilg’or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish talabalarda zarur kasbiy ko’nikmalar, shaxsiy sifatlar va professional faoliyat uchun muhim kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, o’quv jarayonining mazmuni va texnologiyalarida samaradorlikni oshiruvchi, zamonaviy ta’limga xos bo’lgan usullarni joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi[1].

Tibbiy ta’lim tizimining o’ziga xos tarkibiy va metodik xususiyatlarini hisobga olgan holda, o’qituvchilar tomonidan interaktiv o’qitish usullaridan maqsadli va puxta o’ylangan tarzda foydalanish o’quv jarayonini samarali tashkil etishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv nafaqat talabalarning bilimlarni faol o’zlashtirishini ta’minlaydi, balki ularning klinik fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va amaliy ko’nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi[2].

Ayniqsa, pedagogning professional kompetensiyasi, ijodiy yondashuvi va kreativ fikrlashi klinik amaliyot sharoitida o‘quv mashg‘ulotlari uchun eng maqbul va natijador metodni tanlash jarayonida muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Shuningdek, interaktiv metodlarning qo‘llanish vaqti, mazmuni va ketma-ketligini aniqlashda o‘qituvchining metodik tayyorgarligi ham muhim rol o‘ynaydi. Mazkur omillar tibbiy ta‘limda o‘quv jarayonining sifatini oshirish, talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirish va ta‘lim natijalarini optimallashtirish imkonini beradi[3].

Zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tibbiy ta‘lim jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash hamda pedagog tomonidan o‘quv metodikasini to‘g‘ri tanlash va qo‘llashning samaradorligini asoslab berish, ta‘lim amaliyotida o‘qituvchilar interaktiv metodlardan foydalanishda ko‘pincha qator qiyinchiliklar va cheklovlarga duch keladilar. Jumladan, interaktiv metodlar mavzusi bo‘yicha yetarli va to‘liq ma‘lumotning mavjud emasligi, metodning qo‘llash mohiyatini to‘liq anglamaslik, o‘quv jarayonida samarali metodlardan noto‘g‘ri yoki yetarlicha foydalanmaslik holatlari kuzatiladi[4]. Shuningdek, auditoriya mashg‘ulotlari davomida samarali metodlarni qo‘llash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarning yetishmasligi, pedagogik texnologiyalardan samarasiz foydalanish yoki ularni sharoitga mos ravishda tanlay olmaslik ham dolzarb muammolardan biridir.

Bundan tashqari, interaktiv texnologiyalarni tanlash va qo‘llash imkoniyatlarining cheklanganligi, mavzuga mos texnologiyalar bo‘yicha ma‘lumot yetishmasligi, interaktiv metodlar asosida olib boriladigan mashg‘ulotlarda savol-javoblar va muhokamalarni tayyorlash uchun vaqtning yetarli emasligi kabi omillar ham pedagogik jarayon samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu muammolarni o‘rganish va ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish tibbiy ta‘lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega[5]. Ta‘lim metodologiyasi — bu shunchaki metodlar majmui emas, balki o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarni shakllantiradigan asosiy mexanizmdir. Metodikani to‘g‘ri tanlash talabning bilimni qay darajada puxta o‘zlashtirishi, professional ko‘nikmalarni qanchalik egallashi, mustaqil fikrlashi, tahlil qilishi va qaror qabul qila olishi bilan chambarchas bog‘liq. Zamonaviy ta‘lim tizimining muammolaridan biri — ta‘lim jarayoni uchun metodikani noto‘g‘ri tanlashdir. Metodikaning noto‘g‘ri tanlanishi, masalan, passiv o‘qitishning (yodlashga asoslangan) ustunlik qilishi — ma‘ruzalar, nazariy kurslar yoki modullar shaklida — talabalarda real klinik vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish, profilaktika va kommunikatsiya kabi muhim kompetensiyalar yetarlicha shakllanmasligiga olib keladi.

Shu sababli ta‘lim metodikasini to‘g‘ri tanlash o‘qituvchining pedagogik mahorati va kompetentligiga bevosita bog‘liq. To‘g‘ri tanlangan metodika nafaqat bilim beradi, balki talabning mustaqil fikrlashi, qaror qabul qilishi, analitik va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi; talabani murakkab va noaniq klinik vaziyatlarda ishlashga tayyorlaydi; real hayotdagi holatlarda bemorga yordam ko‘rsatish bo‘yicha amaliy tayyorgarligini oshiradi; shuningdek, muloqot, klinik fikrlash, kasbiy moslashuv kabi ko‘p qirrali kompetensiyalarni shakllantiradi. Aksincha, metodika noto‘g‘ri tanlanganda, ta‘lim jarayoni asosan yodlashga asoslanib qoladi, amaliyotdan uzoqlashadi va passiv tus oladi.

Biokimyo fanini o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklar tahlili

1.1 rasm. Toshkent davlat tibbiyot universitetining davolash ishi yo'nalishining 150 ta talabasida o'tkazilgan so'rovnoma

Diagrammadagi ma'lumotlar talabalar biokimyo fanini o'rganishda bir nechta asosiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini ko'rsatadi.

Eng katta qiyinchilik — nazariy tushunchalarni eslab qolish (57 ta). Bu biokimyo fanida ko'p terminlar, murakkab jarayonlar va uzun reaksiyalar zanjiri mavjudligi bilan bog'liq. Talabalar bularni yodlab olishga qiynaladilar.

Ikkinchi o'rinda — reaksiyalar va kimyoviy jarayonlarni tahlil qilish (52 ta). Talabalar reaksiyanin bosqichlarini, fermentlar rolini va jarayonlar qanday tartibda ketishini tushunishda qiynaladilar. Bu esa mavzularni chuqur o'zlashtirishga to'sqinlik qiladi. Formulalar va tenglamalarni yod olish (18 ta) ham ayrim talabalar uchun qiyinchilik tug'diradi, lekin bu ko'rsatkich yuqoridagi ikki muammoga nisbatan ancha past. Shunga qaramay, ferment kinetikasi yoki energiya balanslari kabi mavzularda qiyinchiliklar uchraydi.

O'rganilgan bilimlarni umumlashtirish (13 ta) ham muhim muammo. Talabalar bir mavzuni o'qib tushunsa ham, uni boshqa mavzular bilan bog'lashda qiynalishi mumkin. Bu esa fan bo'yicha umumiy tasavvurni shakllantirishni qiyinlashtiradi. Eng past ko'rsatkich — biokimyoviy qonuniyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash (10 ta). Bu shuni anglatadiki, talabalar metabolik yo'llarni bir-biri bilan qanday bog'langanini tasavvur qilishda qiynaladi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, talabalarning biokimyo fanini o'zlashtirishdagi eng katta qiyinchiliklari nazariy tushunchalarni eslab qolish va kimyoviy jarayonlarni tahlil qilish bilan bog'liq. Bu fan murakkab terminlar, ko'p bosqichli reaksiyalar va o'zaro bog'langan metabolik jarayonlarga ega bo'lgani uchun talabalar ularni to'liq tushunishda qiynaladilar. Shuningdek, o'rganilgan bilimlarni umumlashtirish va mavzular o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash ham ko'pchilik uchun oson emas. Bu, talabalarda biokimyo bo'yicha yaxlit tasavvur hali to'liq shakllanmaganini bildiradi. Umuman olganda, biokimyo fanini samarali o'zlashtirish uchun darslarda ko'proq oddiy tushuntirishlar, vizual sxemalar, amaliy misollar va tibbiy holatlardan

foydalanish talab etiladi. Shu tarzda talabalarda mavzularni tushunish, bog‘lash va amaliyotga qo‘llay olish ko‘nikmalari aniq rivojlanadi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, interfaol o‘qitish metodlarini joriy etish — zamonaviy talablarga mos tibbiy ta’limni rivojlantirish uchun juda muhim. O‘qitish usulini tanlashda zamonaviy interfaol texnologiyalarga tayanish, ta’lim jarayonini raqamlashtirish, o‘qituvchilarning malakasini oshirish va o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlash zarur. Interfaol metodlar oddiy rasmiy jarayon bo‘lib qolmaydi, aksincha, o‘qitishning samarali vositasiga aylanadi. Bu vosita zamonaviy tibbiyot mutaxassisining kompetensiyalarini, tanqidiy fikrlashini va klinik tayyorgarligini shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мухаммаджонова М.А. РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОХИМИИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ // Universum: психология и образование: электрон. научн. журн. 2025. 12(138). URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/21372>
2. Verbitsky, A. A. (2014). Teacher as a main subject of the educational reform. *Vysshee obrazovanie v Rossii= Higher Education in Russia*, (4), 13-20.
1. 3.Мухаммаджонова, М., & Sodiqova, I. (2024). FANLARNI O‘QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV. *Академические исследования в современной науке*, 3(51), 26-29.
3. Saparov, B. J., Raximov, M. Y., Soxibov, X. Y., Xalmuratova, Z. Q., & Sultonova, H. O. (2025). TA'LIMDA QO'LLANILADIGAN INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Научный информационный бюллетень*, 6(2), 642-644.